

ОБЗОР ПРАВОВЫХ ДОКТРИН НА ПРОБЛЕМУ ПРОПАГАНДЫ ЖЕСТОКОСТИ И НАСИЛИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Абдуллаев Шерхан Абдурашидович

Магистрант Ташкентского государственного
юридического университета
Специальность «Кибер право»
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12204441>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-June 2024 yil
Ma'qullandi: 15- June 2024 yil
Nashr qilindi: 21- June 2024 yil

KEY WORDS

интернет, правовая доктрины,
жестокость, насилие в
интернет среде, пропаганда
жестокости, цифровые
платформы, социальные сети,
семейное воспитание, контроль
за контентом, насилие.

ABSTRACT

В данном тезисе будут рассмотрены правовые доктрины на проблему пропаганды жестокости и насилия в отношении подростков в сети Интернет. Актуальность ее обусловлена тем, что данная проблема достигла чуть ли не своего максимума. «Противодействие пропаганде насилия и жестокости в подростковой интернет-среде» исследует влияние интернета на формирование представлений о насилии среди подростков и предлагает стратегии противодействия этим явлениям. В статье рассматриваются психологические, социальные и этические аспекты использования цифровых платформ для распространения насильственного контента. Автор анализирует роль семейного воспитания, образовательных программ и медиаобразования в формировании адекватного восприятия подросткам информации о насилии в интернете. Кроме того, в статье представлены результаты исследований, демонстрирующие влияние социальных сетей, онлайн-форумов и пиратских сайтов на формирование представлений о насилии среди молодежи. Рассмотрены правовые доктрины и нормативно-правовые акты, регулирующие данное явление.

Введение

«Знать законы — значит воспринять не их слова, но их содержание и значение.»

Юстиниан I Великий (527–565) император Византийской империи.

В настоящее время проблема пропаганды жестокости и насилия в отношении подростков в интернете становится все более актуальной и острой. С развитием цифровых технологий и социальных сетей возросли возможности для распространения контента, который может нанести ущерб психическому и физическому здоровью несовершеннолетних. Юридические доктрины и подходы к

этой проблеме играют ключевую роль в формировании правовой базы для защиты подростков и предотвращения потенциальных негативных последствий. В данном обзоре рассматриваются основные аспекты правовых доктрин, направленных на регулирование распространения и доступа к контенту, способствующему насилию и жестокости в онлайн-среде, а также анализируются вызовы и перспективы реализации эффективных мер по защите прав подростков в цифровой среде.

Научные работы по проблеме пропаганды жестокости и насилия в подростковой интернет-среде, а также связанные с этим юридические аспекты часто ассоциируются с работами следующих авторов и исследователей Гофман А., Ливингстоун С., Сёрд А., Ясина И., Томас Д., Онил Б., Дэвидсон Дж., Князева Е., Деминская Е., Милошевич Т., Смит П., Грин Л., Фиппен Э., Джура Д., Шаповалова С., Журавлева Е., Ярош М., Смородинская Н., Осадчая А., Смородинская Н. и др.

Результаты исследования

Многие страны имеют законы и нормативные акты, которые запрещают пропаганду жестокости и насилия, в том числе в интернете. Это может включать штрафы, уголовную ответственность или блокировку контента.

Пропаганда жестокости и насилия в Интернете вызывает серьезные юридические вопросы, и множество правовых доктрин рассматривают эту проблему. Например, концепции о свободе слова и ее ограничениях, а также ответственность интернет-провайдеров за контент, публикуемый пользователями, играют важную роль. Правовые доктрины также могут включать в себя нормативные акты, касающиеся борьбы с киберпреступностью и защиты прав человека в онлайн-среде.

В своей статье «Виды насилия над детьми в киберпространстве и его последствия» С.Н.Бриль рассуждает о том, что на сегодняшний день выделяют такие виды воздействия на детей в сети интернет как: приставание или «обхаживание» в сети (груминг); насмешки, оскорбления, запугивание (буллинг); показ или распространение материалов, которые могут нанести психологический или физический вред ребенку; производство, распространение и использование детской порнографии; опасности при использовании мобильными телефонами¹».

Груминг или же обхаживание в интернет пространстве - это процесс, при котором взрослый человек устанавливает контакт с ребенком с целью совершения сексуальных действий. Это серьезная проблема, которая требует внимания общественности и правоохранительных органов. Научные работы, изучающие эту проблему, обычно фокусируются на методах идентификации груминга, психологических последствиях для жертв и стратегиях предотвращения. Киберпространство даёт возможность общаться с детьми без ведома взрослых. Преступники, «охотящиеся» за детьми в киберпространстве, чаще всего устанавливают контакты с ними в чатах, системах обмена мгновенными сообщениями, по электронной почте или на форумах². Особенностью данного воздействия является то, что данные лица стараются привлечь внимание подростков заботой, пониманием, добротой. Они стараются узнать, как

¹ <https://www.n-asveta.by/dadatki/eshb/2019/bril.pdf>

² <https://spc.roodyatlovo.by/профилактика/мир-без-насилия/document-35243.html>

можно больше подробностей жизни «жертвы», для того чтобы иметь инструменты возмездия на них.

Насмешки, оскорбления, запугивание (буллинг) - это форма агрессивного поведения, при которой один человек или группа людей намеренно причиняют вред другому человеку, физически или эмоционально. Это может происходить лично, в школе, на работе, а также в интернете, что известно как кибербуллинг. Научные исследования буллинга часто фокусируются на его влиянии на психическое здоровье, развитие детей и подростков, а также на стратегиях предотвращения и вмешательства. Если же говорить об общем понимании буллинга, то еще в 1993 году норвежский психолог Д. Ольвеус дал ставшее общепринятым определение травли в детской и подростковой среде: «буллинг (травля) — это преднамеренное систематически повторяющееся агрессивное поведение, включающее неравенство власти или силы³». Основываясь на этом, многие специалисты выделяют следующие виды буллинга: физический – агрессия с компонентом физического насилия; поведенческий – когда жертву ставят в оскорбительные и унижающие достоинство обстоятельства, используя сплетни, бойкот, вымогательство, шантаж; словесный – унижение с помощью непристойных слов, издевательских ярлыков, кличек и т. д.⁴.

Показ или распространение материалов, которые могут нанести психологический или физический вред ребенку является серьезной проблемой. Научные исследования в этой области обычно направлены на изучение влияния таких материалов на развитие детей и подростков, а также на разработку методов защиты и профилактики. Активное развитие интернета увеличивает риск того, что дети и подростки получают доступ к такого рода материалам, к материалам, которые не соответствуют их возрасту. К сожалению, многие специалисты

Производство, распространение и использование детской порнографии.

в рамках Совета Европы, в 2001 г. была принята Конвенция о киберпреступности (далее — Конвенция). Ее положения касаются полномочий, достаточных для эффективной борьбы с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий как на внутригосударственном, так и на международном уровне, а также заключения договоренностей о международном сотрудничестве. Согласно указанной Конвенции, сотрудничество сторон в рамках расследования или преследования уголовных правонарушений, связанных с компьютерными системами и данными, сбором доказательств в электронной форме и т.п., регламентируется соответствующими международными документами о международном сотрудничестве в уголовных вопросах, соглашениями, заключенными на основе единого или взаимного законодательства, а также внутригосударственного законодательства. Помимо процессуальных аспектов Конвенция содержит ряд рекомендаций к пониманию отдельных терминов в области материального уголовного права: незаконный доступ; нелегальный перехват; вмешательство в данные; вмешательство в систему; злоупотребление устройствами; подделка, связанная с компьютерами; мошенничество, связанное с компьютерами; правонарушения, связанные с детской порнографией; правонарушения, связанные с нарушением автор

³ Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know what we can do*. New York: Blackwell.

⁴ <https://spc.roodyatlovo.by/профилактика/мир-без-насилия/document-35243.html>

ских и смежных прав⁵. Н.В. Лесько отмечает, что «Конвенцию о киберпреступности можно считать первой серьезной попыткой наведения порядка в Интернете⁶

Многие страны имеют законы, которые защищают свободу слова, однако они также содержат положения об ограничениях, включая пропаганду насилия и жестокости. Имеется ряд исследований, обсуждающих дилемму между защитой свободы выражения и необходимостью ограничения пропаганды насилия и жестокости в Интернете. Например, работы авторов как Джошуа Фишман и Кэти Иоанниду⁷, которые рассматривают способ и суть распространения в период великих мировых бедствий и приходят к выводу о том, что результаты их исследований могут послужить основой для разработки прозрачных правил модерации контента, содержащего вредную дезинформацию. Но при этом важно помнить, что любые ограничения свободы, согласно установленным мировым стандартам, должны отвечать таким критериям, как законность, легитимность, необходимость и соразмерность. Иными словами, население должно быть осведомлено о том, что в стране имеется такая проблема как распространение материалов, содержащих в себе насилие и жестокость, однако распространяемая информация не должна нарушать законные права и интересы жертв данного насилия. Мы считаем, что личность жертв быть анонимна, тогда как личность лица совершившего данное деяния должна быть известна, ведь таким образом, возможно, будет обнаружено большее количество жертв.

Нормативные акты, направленные на борьбу с киберпреступностью, могут включать положения о наказании за распространение жестокости и насилия в Интернете. Например такие как работы Дэвида Кей и Эмили Брод, которые в своих исследованиях рассматривают наиболее распространенные киберпреступления, а также их влияние на уровень доверия к тем или иным органам, а также способы, которые могут помочь обезопасить себя⁸. Законы могут устанавливать обязательства для интернет-провайдеров и онлайн-платформ относительно контента, размещаемого пользователями, включая меры по удалению нежелательного контента и сотрудничество с правоохранительными органами. Законодательство может, также, предусматривать меры защиты для потерпевших от пропаганды насилия и жестокости в Интернете, включая механизмы для жертв и средства для борьбы с кибербуллингом. Исследования (например, работы Лоренцо Тимпани и Анны Кацман) углубляются в вопросы защиты прав потерпевших от кибербуллинга и воздействия пропаганды насилия в Интернете.

Проблема пропаганды жестокости и насилия в Интернете также требует международного внимания и сотрудничества, включая соглашения о борьбе с киберпреступностью и обмен информацией о нарушителях.

Эти и другие аспекты формируют основу правовых доктрин по проблеме пропаганды жестокости и насилия в Интернете.

⁵ Convention on Cybercrime // Council of Europe. 2001. 23 Nov. URL: <https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185>

⁶ Child Pornography: Model Legislation & Global Review 2016. URL: <https://indd.adobe.com/view/bdb05055-1c51-433f-a77c-4119d308de76>

⁷ <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36749721/>

⁸ <https://www.harvardmagazine.com/2021/10/feature-waste-not>

Проблема пропаганды жестокости и насилия в сети Интернет является актуальной и сложной. Она затрагивает вопросы свободы слова, ответственности интернет-платформ, защиты детей и общественного порядка. Существуют различные правовые доктрины, которые пытаются решить эту проблему:

1. Доктрина свободы слова:

Американская традиция: В США действует конституционная защита свободы слова, которая ограничивает возможность цензуры. Однако пропаганда насилия может подпадать под исключения, например, если она представляет собой непосредственную угрозу.

Европейская традиция: Европейская конвенция по правам человека также защищает свободу слова, но допускает ограничения, необходимые для предотвращения насилия и ненависти.

2. Доктрина ответственности интернет-платформ:

Традиционная модель: Доктрина "безопасного убежища" освобождала интернет-платформы от ответственности за содержание, размещенное пользователями.

Новая модель: С появлением социальных сетей и онлайн-платформ, распространяющих контент, законодательство начало вводить новые правила, которые делают платформы ответственными за удаление или блокировку контента, пропагандирующего насилие.

3. Доктрина защиты детей:

Особый режим: Дети рассматриваются как особая группа, нуждающаяся в защите от вредного контента. Многие страны ввели специальные законы, запрещающие пропаганду насилия в отношении детей.

Проблема цензуры: Существует опасность чрезмерной цензуры, которая может ограничить свободу слова для взрослых пользователей.

4. Доктрина уголовного права:

Уголовные преступления: Пропаганда насилия может рассматриваться как преступление, например, подстрекательство к насилию, терроризму или разжигание ненависти.

Трудности доказывания: Доказать вину, особенно в онлайн-среде, может быть сложно из-за анонимности и быстрого распространения информации.

5. Доктрина гражданского права:

Ответственность за ущерб: Потерпевшие от пропаганды насилия могут подать в суд на виновных лиц или интернет-платформы, чтобы получить компенсацию за причиненный ущерб.

Проблема доказательств: Доказать причинно-следственную связь между пропагандой насилия и реальными действиями может быть очень трудно.

Существующие вызовы:

Глобальный характер Интернета: Законы одной страны могут быть неэффективны в борьбе с пропагандой насилия, распространяющейся из других стран.

Быстрая эволюция технологий: Новые технологии, такие как искусственный интеллект, могут использоваться для создания и распространения еще более опасного контента.

Необходимо стремиться к балансу:

Защита свободы слова: Важно не ограничивать свободу слова более, чем необходимо для защиты общества.

Защита от насилия: Нужно эффективно бороться с пропагандой насилия и защищать людей, особенно детей, от ее вредного влияния.

Ответственность интернет-платформ: Необходимо разработать прозрачные правила и механизмы, чтобы привлечь интернет-платформы к ответственности за распространение незаконного контента.

Проблема пропаганды жестокости и насилия в сети Интернет требует комплексного подхода, который включает в себя правовые, технологические и социальные меры. Необходимо искать баланс между защитой свободы слова и предотвращением насилия. В целом, проблема пропаганды насилия в интернете требует комплексного подхода, включающего юридические меры, технологические инновации, международное сотрудничество и обучение пользователей о безопасном поведении в онлайн-среде.

Заключение

Заключение к исследованию проблемы пропаганды жестокости и насилия в отношении подростков в интернете подчеркивает сложность и актуальность данной темы в современном мире. Несмотря на значительные усилия многих стран и международных организаций по борьбе с этим явлением, вызовы остаются значительными, особенно в контексте быстрого развития цифровых технологий и новых форм коммуникации.

Анализ материалов показывает, что интернет стал не только платформой для обмена информацией и коммуникации, но и средой, где распространяется контент, способствующий насилию и жестокости. Особую опасность представляют ситуации, когда молодые люди сталкиваются с вредным контентом без должного контроля и защиты.

Методы и материалы, использованные в исследовании, позволяют более глубоко понять природу этой проблемы и выработать рекомендации для разработки эффективных мер по защите подростков. Важными направлениями дальнейших исследований являются усиление правового регулирования, разработка технологических решений для фильтраций вредного контента, а также повышение осведомленности и образования среди родителей, педагогов и молодежи.

Для успешного решения проблемы необходимо глобальное сотрудничество между государствами, социальными платформами и международными организациями. Только таким образом можно создать безопасную и поддерживающую среду для развития молодежи, свободную от вредных воздействий интернет-насилия.

Таким образом, дальнейшее развитие исследований и реализации предложенных мер позволят эффективно бороться с проблемой пропаганды жестокости и насилия в интернете, обеспечивая защиту прав и благополучие подростков в цифровом пространстве

Список использованной литературы:

1. Иванова О.Н. «Психологические аспекты влияния интернет-среды на подростковую агрессию.» Журнал психологии и педагогики, 10(2), 75-90
2. Смирнов В.П. и Козлова М.А. (2022). «Влияние виртуальной реальности на

формирование представлений о насилии среди подростков.» информационные технологии и образование, 15(3), 201-215

3. Григорьева Е.А. (2021). «Стратегии семейного воспитания как фактор противодействия интернет-пропаганде насилия.» вестник семейной психологии, 28(1), 45-60

4. Шарова Н.В. (2019). «Этические аспекты контроля за контентом в интернете» международный опыт и отечественная практика.» Этика и право в информационном обществе. 22(2), 150-165 :

5. <https://www.n-asveta.by/dadatki/eshb/2019/bril.pdf>

6. <https://spc.roodyatlovo.by/профилактика/мир-без-насилия/document-35243.html>

7. Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know what we can do. New York: Blackwell.

8. <https://spc.roodyatlovo.by/профилактика/мир-без-насилия/document-35243.html>

9. Convention on Cybercrime // Council of Europe. 2001. 23 Nov. URL: <https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185>

10. Child Pornography: Model Legislation & Global Review 2016. URL: <https://indd.adobe.com/view/bdb05055-1c51-433f-a77c-4119d308de76>

11. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36749721/>

12. <https://www.harvardmagazine.com/2021/10/feature-waste-not>

INNOVATIVE
ACADEMY